

Datenmodell für die wissenschaftliche Tiefenerschließung von fotografischen Sammlungen

Data Model for Scientific In-Depth Cataloging of Photographic Collections

Developed as part of the project *Infrastrukturen für ein internationales Netzwerk kunsthistorischer Fotosammlungen auf Basis des LIDO-Standards (Infrastructures for an international network of art-historical photo collections based on the LIDO standard)*

Funding: Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation) DFG BR 3473/3-1, 2012-2017

Abstract

The paper presents a data model for cataloging photographs compliant with the Conceptual Reference Model (CIDOC CRM, ISO 21127:2014). It can be conceptually implemented in a wide variety of system environments.

While a clear separation between information about a photographic image and the objects depicted on it is not or insufficiently feasible in widespread metadata standards such as Dublin Core, the CIDOC CRM provides the necessary framework to be able to address the photograph and the items depicted on it as separate but related entities. Moreover, it allows to make explicit the diverse relations to other entities and, in its granularity, to meet the requirements of a scientific in-depth indexing of photographic collections.

The data model also relies on the Functional Requirements for Bibliographical Records (FRBR), which is well suited to describing the lineage relationships of the reproduction chain of negatives, prints and other possible derivatives, which is typical for photographs. The harmonization of both basic models is achieved in accordance with the Functional Requirements for Bibliographical Records Object-Oriented (FRBROO).

The paper includes an exemplary element set for cataloging photographic collections, specifies a designated set of core elements, and describes the cataloging priorities of an example collection documenting art and architecture.

Authors	Regine Stein, Angela Kailus, Susanne Dörler
Contributors	Werner Köhler, Thomas Scheidt, Christian Stein, Horst Fenchel
Date	2017-08-28
Version	1.0
Status	published
Release	2021-06-22
License	CC BY 4.0
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.5014948

Fragestellung

Warum ist es notwendig, angesichts der Vielfalt vorliegender Feldkataloge für die Objektdokumentation in Sammlungen speziell auf die Dokumentationsanforderungen von Fotografie einzugehen? Fotografien können auch als reguläre Sammlungsobjekte beschrieben werden. Künstlerische Fotografie, die in einer Sammlung in der Regel in einem oder wenigen Abzügen vorliegt, wird häufig wie Malerei erschlossen. Der künstlerische Ausdruck ist bestimmend, die für die Fotografie typischen Bildkaskaden, die sich aus den technischen Vervielfältigungsmöglichkeiten ergeben, sind häufig nicht Dokumentationsgegenstand, da nur ein Exemplar vorliegt.

Andererseits werden im Museum Fotos häufig nach ähnlichen Richtlinien wie druckgraphische Sammlungen erschlossen, denn es ergeben sich ähnliche Fragestellungen wie für die Druckgraphik, deren grundlegendes Merkmal ebenfalls die technische Vervielfältigung ist: Hier sind es die Blätter, die, bei gemeinsamer Herkunft von einer Druckplatte, unter Berücksichtigung der Plattenzustände, zahlreiche Gemeinsamkeiten aufweisen, aber als Einzelblätter eine unterschiedliche Geschichte (Provenienz, Erhaltungszustand, Beschriftungen) haben. Dort sind es die fotografischen Abzüge, die sich von einem Negativ oder einer Bilddatei ableiten lassen, das oder die selbst verändert worden sein kann. In beiden Fällen handelt es sich in Bezug auf den Inhalt um nicht-unikale Produkte eines seriell angelegten Vervielfältigungsprozesses, der der Gattung immanent ist. Vorrangig werden die Bestände als Erzeugnisse künstlerischen Schaffens aufgefasst.

Dokumentarfotografie und ihre Gegenstände: Modellierung nach dem Conceptual Reference Model (CRM)

Anders verhält es sich mit der Dokumentationsfotografie: Sie entsteht, um eine möglichst wirklichkeitsnahe bildliche Darstellung und damit einen visuellen Stellvertreter ihres Gegenstands zu erzeugen. Auch wenn der Objektivitätsanspruch dieser Art von Fotografie vielfach relativiert wurde, entspricht diese Intention der vorherrschenden Nutzung. Das Foto selbst ist ‚durchscheinend‘, es wird vor allem als stellvertretende, realistische Visualisierung des dargestellten Gegenstands oder Ereignisses, der dargestellten Person verstanden. Die Historizität von Objektdokumentation erschien lange Zeit nur dann relevant, wenn es um veränderte Zustände des dokumentierten Objekts selbst ging. Seit dem Siegeszug der Digitalfotografie ändert sich der Blick: Das dokumentarische Foto wird vom einfachen Gebrauchsmedium zum historischen Artefakt, das es zu konservieren und zu erforschen gilt. Die fotohistorische Forschung interessiert sich für die jeweiligen materiellen Befunde zusammengehöriger Fotos ebenso wie für den Authentizitätsgrad und die jeweils angewandten technischen Verfahren. Zur dargestellten Entität (z.B. ein Objekt, Person, Ort, Ereignis), besteht aber gleichwohl eine besondere Beziehung, denn ihre Abbildung war Entstehungsanlass für das Foto. Diesem Doppelcharakter des Fotos trägt der vorliegende Entwurf einer Fotodokumentation Rechnung: Fotografien und die auf ihnen dargestellten Entitäten werden als separate Einheiten aufgefasst, denen im Prinzip die gleiche Bedeutung und damit

der gleiche Grad von wissenschaftlicher Dokumentation zukommen kann, unter Berücksichtigung der jeweiligen Entitäten- und Gattungsspezifika. Die Beziehung zwischen dem Foto und seinem Gegenstand wird eindeutig benannt.

Mit dem *CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)*¹, ISO-Standard für die Datenmodellierung im Kulturerbe-Bereich, kann die Beziehung zwischen dem Foto und dem auf ihm abgebildeten Objekt anhand eines Beispiels² wie folgt dargestellt werden:

Abbildung 1: Fotonegativ: Trier, Rathaus (genannt Steipe), Hauptmark 14. Aufnahme: Preußische Messbildanstalt Berlin, 1901; im Bestand des DDK

¹ Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, Version 5.0.4, 2011. <http://www.cidoc-crm.org/Version/version-5.0.4>

² Vgl. auch <http://www.bildindex.de/document/obj20243976?medium=fm1070543>

Abbildung 2: Das Foto und das abgebildete Objekt: Modellierung des Beispiels aus Abb. 1 nach CIDOC-CRM

Foto-Bildkaskaden: Modellierung der Derivateketten nach Functional Requirements for Bibliographic Records – object-oriented

Vom Lichtbild, das mittels optischer Verfahren als Negativ oder Diapositiv auf unterschiedlichen Trägern dauerhaft fixiert wird, erfolgt häufig eine Vervielfältigung als Abzug, Vergrößerung, Repronegativ, Duplikatnegativ oder Druck.

Vergleichbares gilt auch für digital erzeugte Fotografien. In der Regel wird aus der primären Born-Digital-Bilddatei, der durch die Kamera erzeugten Raw-Datei, eine archivfähige Masterdatei und aus dieser mittels Bildbearbeitung eine modifizierte Arbeitskopie erzeugt, die wiederum Grundlage für digitale oder analoge Derivate sein kann.

In beiden Fällen hat man es potentiell mit einer großen Menge an Einzelexemplaren in mehrstufigem Abstammungsverhältnis zu tun. Die verschiedenen vorliegenden physischen Ausprägungen eines Fotos müssen jeweils als Einzelobjekte beschrieben werden können, gleichzeitig müssen die derivativen Beziehungen innerhalb der Abstammungskette von der fotografischen Bildidee über das erste Negativ bis zum Abzug oder erneuten Reproduktionen bereits vorliegender Stufen benannt und qualifiziert werden können.

Diese unterschiedlichen Derivatstufen als physische Verkörperungen der Expression stammen alle von dem Lichtbild ab, können sich aber in ihren Eigenschaften unterscheiden (z.B. Herstellungsdatum, Material, aufbewahrende Sammlung). Zusätzlich unterscheiden sie sich durch ihre Position in der Derivatkette – während das Negativ, das Dia oder die Born Digital-Bilddatei primäre materielle Umsetzungen darstellen, sind Abzüge, Ausbelichtungen, Ausdrucke, Duplikatnegative etc. ihrerseits Derivate dieser primären Manifestationen. Sie können wiederum Ausgangsmaterialien für weitere Derivate sein. Jede Manifestation in einem Analogmedium kann – zum Zwecke der Publikation, des Vertriebs oder Sicherung - wiederum digital reproduziert worden sein. Auch Digitalisate von Analogvorlagen sind als weitere Derivatstufen aufzufassen, die separat beschreibbar und ihren Vorlagen präzise zuzuordnen sein müssen. Das Lichtbild, selbst eine konzeptionelle Entität, die nur in ihren materiellen Derivaten greifbar ist, ist der archimedische Punkt, der die Bildkaskade der Derivate zusammenhält.

Die Anforderungen der wissenschaftlichen Dokumentation fotografischer Sammlungen werden hier an einer CRM-Erweiterung, den *Functional Requirements for Bibliographic Records – object-oriented (FRBROO)*³ geprüft und modelliert. FRBROO leistet die Harmonisierung des CRM mit dem für bibliothekarische Regelwerke maßgeblichen Datenmodell FRBR. Es geht ausführlich auf Objekte ein, bei denen technische Vervielfältigungsprozesse gattungskonstituierend sind.

Das Lichtbild als intellektuelle bzw. künstlerische Realisierung lässt sich zunächst auf die Klasse F1 Work beziehen: „This class comprises distinct concepts or combinations of concepts identified in artistic and intellectual expressions, such as poems, stories or musical compositions.”⁴ Die Dokumentarfotografie lässt sich auch der Klasse F21 Recording Work zuordnen: “This class comprises works that conceptualise the capturing of features of perdurants. [...] But the concept of recording is very much linked to the notion that there is something that is recorded. In general, photographs or animated images are not to be regarded as instances of F21 Recording Work just because of the use of the medium, but simply as instances of F1 Work (or F15 Complex Work). Only such photographs and animated images that can be used as documentation are to be regarded as recordings.”⁵ Werke realisieren sich nach FRBROO in der Klasse der F2 Expression: “This class comprises the intellectual or artistic realisations of works in the form of identifiable immaterial objects, such as texts, poems,

³ Definition of FRBROO. A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism. Version 2.4 (2015);

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/FRBROO/frbroo_v_2.4.pdf

⁴ FRBROO, S. 54

⁵ FRBROO, S. 67/68

[...] images, multimedia objects, or any combination of such forms that have objectively recognisable structures. The substance of F2 Expression is signs. Expressions cannot exist without a physical carrier, but do not depend on a specific physical carrier and can exist on one or more carriers simultaneously.”⁶ Als F14 Individual Work gehören Fotografien dabei zur Klasse F22 Self-contained Expression: “This class comprises works that are realised by one and only one self-contained expression, i.e., works representing the concept as expressed by precisely this expression.”⁷ Die Ebenen des Werks und der Expression sind in der Regel für das Foto nicht zu trennen, da beide aus dem primären physischen Träger abgeleitet werden, dem Negativ bzw. der Raw-Datei. Aus ihm ist immer auch die „completion of recognisable outcomes of the work“⁸ die die Expression konstituiert, ablesbar, die mit der Herstellung des Negativs faktisch vollzogen wurde.

Das primäre Negativ oder die erste Bilddatei repräsentiert die Expression in der Regel als F4 Manifestation Singleton: “This class comprises physical objects that each carry an instance of F2 Expression, and that were produced as unique objects, with no siblings intended in the course of their production.”⁹ Diese werden im F32 Carrier Production Event¹⁰ genutzt, um einen F54 Utilised Information Carrier hervorzubringen: “This class comprises physical objects that carry one or more instances of F24 Publication Expression.”¹¹ Gleichzeitig verkörpert das primäre Negativ oder die erste Bilddatei einen F3 Manifestation Product Type, da mit ihm die Ausprägung der von ihnen hergestellten Abzüge oder digitalen Kopien vorgegeben ist: „This class comprises the definitions of publication products. An instance of F3 Manifestation Product Type is the “species”, and all copies of a given object are “specimens” of it. An instance of F3 Manifestation Product Type defines all of the features or traits that instances of F5 Item normally display in order that they may be recognised as copies of a particular publication.”¹²

Der Abzug ist als F5 Item aufzufassen: This class comprises physical objects (printed books, scores, CDs, DVDs, CDROMS, etc.) that carry a F24 Publication Expression and were produced by an industrial process involving an F3 Manifestation Product Type.”¹³ Die Bilddatei, die aus dem Carrier Production Event hervorgeht, ist eine F53 Material Copy: “This class comprises the features created on an instance of E84 Information Carrier when an F24 Publication Expression is copied to it by an F32 Carrier Production Event. This is the typical result of an electronic publishing process.”¹⁴

⁶ FRBRoo, S. 55

⁷ FRBRoo, S. 63

⁸ FRBRoo, S. 68

⁹ FRBRoo, S. 57

¹⁰ FRBRoo S. 75

¹¹ FRBRoo, S. 84

¹² FRBRoo, S. 56

¹³ FRBRoo, S. 58

¹⁴ FRBRoo, S 84

Die Bezüge für die Analogfotografie sind hier veranschaulicht:

Abbildung 3: Werkstufen des Fotos nach FRBRoo

Im Rahmen der Sammlungsdocumentation sollten die Instanzen Work/Expression, Manifestation Singleton und Item/Material Copy in separaten Informationssets (Datensätzen) beschrieben und aufeinander bezogen werden. Manifestation Singleton und Item/Material Copy beschreiben die physisch oder digital vorhandenen Bestandseinheiten der Sammlung. Dabei kann, wenn erforderlich, für jedes Exemplar eines Items ein separates Informationsset angelegt werden.

Abbildung 4: Werkstufen des Fotos anhand der Bestandseinheiten einer fotografischen Sammlung (blau: analog; orange: digital)

Spezifische Anforderungen an die wissenschaftliche Dokumentation von Fotografie

Das hier entwickelte Datenmodell trägt besonders den folgenden Anforderungen einer wissenschaftlich anspruchsvollen Dokumentation von Fotografie Rechnung:

- Auf der Ebene des Lichtbilds (Work/Expression) wird über die Klasse des E38 Image der Bezug zu den auf dem Foto dargestellten Objekten, Personen, Orten, Ereignissen etc. hergestellt, die in separaten Informationssets dokumentiert werden.
- Eine einzelstückgenaue fotohistorische Bestandserschließung soll die jeweiligen Eigenschaften des Lichtbilds (Work/Expression), seiner verschiedenen Manifestations und Items/Material Copies und ihrer Beziehungen untereinander beschreiben. Handelt es sich um einen Vintage Print oder einen späteren Abzug von fremder Hand? Ist der vorliegende Abzug vom Repro-Negativ hergestellt worden oder noch vom Original-Negativ? Stammt er vom retuschierten Negativ oder ist er vorher angefertigt worden? Auch wenn der historisch korrekte Zusammenhang der Derivate untereinander nicht abschließend präzise bestimmt werden kann, konstituiert sich ihr Zusammenhang zumindest durch den Bezug zum Lichtbild, von dem sie abstammen.
- Für diejenigen Fotos, die Bestandteil des *Marburger Index: Inventar der Kunst in Deutschland*¹⁵ und ähnlicher vom DDK herausgegebener Mikrofiche-Editionen waren, werden außerdem separate Informationssets für die Mikrofiche-Bildfelder angelegt. Die Verfilmung des Abzugs ist als weitere Erzeugung eines F3 Manifestation Product Type im Rahmen der Umsetzung eines F17 Aggregation Work, der Mikrofiche-Edition, zu sehen. Sie ist wiederum in vielen Fällen die Vorlage der bislang einzigen bislang verfügbaren Digitalisate dieser Fotos, die ebenfalls separat dokumentiert werden.
- In vielen Fällen ist der Gestaltungsprozess nicht mit der Aufnahme, d.h. mit der Fixierung des Lichtbilds auf dem Bildträger, abgeschlossen. Nachträgliche Retuschen im Negativ oder Bearbeitungen der Bilddatei gehören zur üblichen fotografischen Praxis und müssen nicht unbedingt vom Autor der Aufnahme stammen bzw. unmittelbar nach der Aufnahme realisiert worden sein. Um auch diese Bearbeitungsschritte - die von den Manipulationen (z.B. Retusche, Abwedeln) bei der Herstellung des Prints zu unterscheiden sind - sauber und präzise dokumentieren zu können, ist ebenfalls die differenzierte Dokumentation verschiedener Derivatstufen geboten.
- Die Bezüge zwischen den materiellen Vertretern des Lichtbilds sind manchmal schwierig zu bestimmen. Unproblematisch ist die Zuordnung zum Lichtbild, wenn das von einer Aufnahme vorliegende Negativ unzweifelhaft als Originalnegativ identifiziert werden kann und vorhandene Abzüge sicher von diesem Negativ stammen. Zu einer bestimmten Aufnahme existiert häufig aber nicht nur ein primäres Negativ, sondern auch Negativduplikate, Zwischenegative vom Dia oder Repro-Negative vom Vintage Print, von denen jeweils wiederum Abzüge – womöglich als Ausschnittvergrößerung - angefertigt worden sein können. Die Dokumentation muss hier abbilden können, dass die Beziehungen auch nach sorgfältiger Recherche häufig unklar bleiben.
- Eine nach FRBRoo strukturierte Dokumentation ermöglicht es außerdem, zu einer Work/Expression gehörige Foto-Derivate über Sammlungsgrenzen hinaus geordnet zu dokumentieren und aufeinander zu beziehen. Dies konnte im Projekt beispielhaft mit einem Bestand Originalnegative der „Duitse

¹⁵ Marburger Index: Inventar der Kunst in Deutschland, 1976-2006; <http://d-nb.info/550880364>

negativen“ des Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brüssel umgesetzt werden, zu dem das DDK Duplikatnegative und Abzüge besitzt¹⁶
17.

Kernfeld-Empfehlungen zur Erfassung der fotografischen Werkstufen

1. Ebene: Konstituierung des Lichtbildes (Work/Expression)

- Benennung der im aktuellen Element-Set dokumentierten Entität über einen Sach- oder Funktionsbegriff (z.B. Lichtbild)
- Referenzen auf abgebildete Entitäten, z.B. Objekte, Orte, Personen, Ereignisse (Element-Sets, wiederholbar)
- Information zum Herstellereignis, z.B. Fotograf, Aufnahmedatum, Aufnahmeart (z.B. Luftaufnahme), Perspektive, Bildinhalt
- Angaben zum Urheberrecht

Diese Informationen gelten für die unteren Ebenen weiter.

2. Ebene: primäre Manifestation des Bildes auf physikalischen Trägern oder als Born Digital-Datei

- Benennung der im aktuellen Element-Set dokumentierten Entität über einen Sach- oder Funktionsbegriff (z.B. Negativ, Dia, Born Digital-Bilddatei)
Bei Born Digitals ist zu entscheiden, ob die Raw-Datei, die daraus erzeugte unbearbeitete TIFF-Master-Datei oder die fertig bearbeitete, optimierte Arbeitskopie, die dem analogen Negativ vergleichbar ist, als primäre Manifestation gelten soll.
- Bezug der Manifestation zum Lichtbild. Ist diese Beziehung nicht gesichert, sollte dies angegeben werden.
- Herstellung der Manifestation (z.B. Akteur, Datierung) (Element Set)
- andere Ereignisse, die die Materialität der Manifestation beeinflussen (z.B. Retusche, Restaurierung, Bildbearbeitung) (Element Set, wiederholbar)
- Material, fotografisches Verfahren, Format/Maße, Bildauflösung, Zustand

¹⁶ Der Bestand „Duitse negativen“ im Bildindex der Kunst und Architektur:

http://www.bildindex.de/bilder/gallery/encoded/eJziYBKy5WlvyEzWTczJEVJLKc0sKU5VyEtNTyzJTC1LzVPQVUjOyUzOOLyyWAGoljU3MS-IWlrZ0c9FibkkJ1uLAQCa_hTD. Beim Einzeltreffer s. Link ‚Weitere Varianten dieses Fotos‘

¹⁷ Vgl. außerdem die exemplarische Umsetzung in der institutionsübergreifenden Datenbank zur Fotografie in Frankreich ARAGO: s. Oeuvres en Rapport in <http://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=SearchDetail&VBID=27MQ2PG90RJU&PN=2&IID=2C6NU08KE1ZQ>

- Aktuelle aufbewahrende Sammlung und Aufbewahrungsort, Provenienz (Element Set, wiederholbar)
- Rechteangaben

Alle Merkmale des Lichtbildes gelten auch für die primäre Manifestation

3. Ebene: Derivat einer primären Manifestation auf physikalischen Trägern oder als Bilddatei (Item/Material Copy)

- Benennung der im aktuellen Element-Set dokumentierten Entität über einen Sach- oder Funktionsbegriff (z.B.: Abzug (Print), Repronegativ, Ausschnittvergrößerung, Bilddatei (Thumbnail, Bilddatei (Printformat))
- Bezug von Item/Material Copy zum jeweiligen Vorlage-Derivat. Ist diese Beziehung nicht gesichert oder nicht ermittelbar, sollte dies angegeben werden.
- Herstellung des Items/der Material Copy (z.B. Akteur, Datierung) (Element Set)
- andere Ereignisse (z.B. Retusche, Restaurierung) (Element Set, wiederholbar)
- Material, Technik, Zustand, Format/Maße, Bildauflösung, Zustand
- Aktuelle aufbewahrende Sammlung, Aufbewahrungsort, Provenienz (Element Set, wiederholbar)
- Rechteangaben (wenn abweichend von Lichtbild und primärer Manifestation)
- Menge der vorhandenen Exemplare

Alle Merkmale des Lichtbildes gelten auch für die Items/Material Copies

Das Modell zeigt die grundlegende Informationsstrukturierung, die die Abstammungsverhältnisse der unterschiedlichen fotografischen Einzelmaterialien innerhalb ihrer Bildfamilie ebenso wie die Beschreibung des Einzelstücks gewährleistet. Das Modell ist nicht an die Umsetzung in einer bestimmten Software gebunden. Gemäß den Voraussetzungen des jeweiligen Sammlungsmanagement- bzw. Dokumentationssystems können die Informationssets zu den Dokumentationseinheiten einer „Fotofamilie“ in mehrteilig-hierarchisch strukturierten Datensätzen oder über relationale Bezüge zwischen Einzeldatensätzen organisiert werden. In jedem Fall sollte durchgängig eine getrennte Erfassung der das Lichtbild und die verschiedenen Derivate betreffenden Informationen gewährleistet sein.

Da das Modell den jeweiligen Gegenstand der Erschließung klar benennt und die Möglichkeit bietet, die Bezüge zu den zu ihm in Beziehung stehenden Entitäten differenziert und explizit gemäß dem CRM darzustellen, ist es LIDO-kompatibel.

Auch wenn das Modell die detaillierte Erschließung eines jeden fotografischen Einzelstücks unabhängig von seinem derivativen Grad erlaubt, kann jede Sammlung entscheiden, ob sie die unterschiedlichen Derivatstufen im gleichen Tiefenerschließungsgrad bearbeiten möchte. So ist es denkbar, sich auf die Erschließung historischer Glasnegative, der zugehörigen Vintage Prints und der nachträglichen Abzüge zu konzentrieren, die Digitalisate dieser Manifestationen aber nur in Form einer Bildadresse zu dokumentieren. Beim Zuschnitt des Modells auf die Anforderungen der eigenen Sammlung sollte man dennoch die für das Lichtbild und die verschiedenen Manifestationsstufen geltenden Informationen strukturell getrennt halten, um zu verdeutlichen, auf welche fotografische Entität innerhalb der „Fotofamilie“ sich die Information bezieht.

Schwerpunkte der Sammlungsdokumentation am DDK – Bildarchiv Foto Marburg

Aus der Sammlung des DDK werden folgende fotografische Materialien als separate Entitäten dokumentiert:

- Negative (auch Repro-, Duplikat-, Zwischenegative)
- Dias (auch Duplikatdias)
- Born Digital-Bilddateien (bearbeitete, im Fotolabor optimierte 16-bit-Arbeitskopien)
- Digitalisate von Analogvorlage (bei s/w-Negativvorlage: unbearbeitete 16-bit Masterdateien und bearbeitete, im Fotolabor optimierte 16-bit-Arbeitskopien, sonst nur die bearbeiteten 16-bit-Arbeitskopien)
- Digitalisate von Analogvorlage nach Restaurierung
- Papierabzüge
- Retrodigitalisate vom Mikrofiche (Marburger Index und Auslandsindizes)

Nicht separat dokumentiert werden Raw-Dateien, unbearbeitete 16-bit-Masterdateien von anderen als s/w-Negativvorlagen und Dateiderivate für Publikations- und Vertriebszwecke. Liegen Serien von Negativen mit Mehrfachbelichtungen oder mehrere identische Exemplare von Duplikatnegativen vor, werden diese nicht einzeln erfasst, es wird aber die vorhandene Anzahl angegeben. Im Produktionsprozess fallen bisher keine separat zu archivierenden späteren Bearbeitungszustände bereits fertig bearbeiteter Arbeitskopien und keine Ausbelichtungen auf Sicherheitsfilm an.

Umsetzung des Modells in der Datenbanksoftware APS in mehrstufig-hierarchischer Dokumentstruktur

1. Ebene: Konstituierung des Lichtbildes

- FTO-Dokument: oberste Dokumentebene (Root-Element-Set)
- APS: Anzeige der relevanten Felder im Eingabeformat ‚Lichtbild‘

2. Ebene: primäre Manifestation des Bildes auf physikalischen Trägern oder als Born Digital-Datei

- FTO-Dokument: Die primäre Manifestation bekommt einen Dokumentblock auf der ersten Teilebene (Child-Element-Set).
- APS: Anzeige der relevanten Felder im Eingabeformat ‚Manifestation‘

3. und weitere Ebenen: Derivate der primären Manifestation des Bildes auf physikalischen Trägern oder als Digitaldatei

- FTO-Dokument: zweite und weitere Teilebenen (weitere Descendant-Sets). Jedes Derivat bekommt einen Dokumentblock unterhalb der Manifestation, die ihre Vorlage ist.
- Die derivativen Bezüge zwischen den Werkstufen Werk/Expression, Manifestation und Item/Material Copy entsprechen den im FRBR-Modell benannten Beziehungen. Weitere Beziehungen werden mit kontrolliertem Vokabular bezeichnet, das ebenfalls FRBRoo-konform zu wählen ist. Fragliche oder unbestimmte Beziehungen können ebenfalls benannt werden und werden als solche gekennzeichnet.
- APS: Anzeige der relevanten Felder im Standardformat und erweiterten Format

Vorteile des hierarchisch organisierten mehrteiligen Datensatzes

- Die Beziehung zwischen den Informationseinheiten des Lichtbilds und der Manifestation („ist materielle Ausprägung von“) wird in ein strukturelles Element verlagert und muss nicht jedes Mal von neuem erzeugt werden. Die Derivatkette Lichtbild – primäre Manifestation – derivative Manifestationen wird durch die Baumstruktur visualisiert.
- Die „Bildfamilie“ zu einem bestimmten Foto ist in einem einzigen Dokument greifbar. Eine übersichtliche Handhabung gegenüber einer Vielzahl von Einzeldatensätzen für die einzelnen Bestandseinheiten ist gewährleistet.

Beziehung zwischen Objektdokument (OBJ) und Fotodokument (FTO)

- Das Foto-Element-Set im OBJ-Dokument bleibt in seiner bisherigen Funktion und im Umfang erhalten. Nicht alle Fotobestände benötigen eine detaillierte Dokumentation. Den mit MIDAS¹⁸ arbeitenden Bildindex-Datenlieferanten muss man offen lassen, ihre bisherige Fotodokumentation weiterzuführen, an die in den jeweiligen Häusern diverse technische und administrative Prozesse geknüpft sind.

¹⁸ Bove, Jens; Heusinger, Lutz; Kailus, Angela: Marburger Informations-, Dokumentations- und Administrations-System (MIDAS): Handbuch und CD (Literatur und Archiv ; 4). - 4. überarbeitete Auflage 2001. <https://doi.org/10.11588/artdok.00003770>

- Ein FTO-Dokument wird im OBJ-Dokument durch Eintrag der FTO-Dokumentnummer im Feld 8450/8408 angebunden. In diesem Fall soll die Fotogruppe keine weiteren Informationen enthalten, denn sie werden durch Dateneinspielung (Augmentierung) aus dem FTO-Dokument bezogen und sollen nicht an mehreren Stellen gepflegt werden müssen.
- Bei Führung einer Dokumentation zu fotografischen Konvoluten (KON-Dokument) erfolgt die Verknüpfung durch Eintrag der Konvolut-Signatur ins Feld 8561 sowohl in der Fotogruppe des OBJ- als auch im FTO-Dokument.

Foto-Dokument (FTO): Feldkatalog

Der Feldkatalog soll eine differenzierte fotohistorisch orientierte Tiefenerschließung für jedes einzelne Objekt einer fotografischen Sammlung ermöglichen. In der praktischen Anwendung wird man in der Regel nur einen Teil der Felder benötigen.

Rote Kennzeichnung: Kernfelder (**K**). Sie enthalten die wichtigsten Informationen zu einem Foto und sollen immer besetzt werden, wenn eine Information vorliegt.

Graue Kennzeichnung: maschinelle Einspielfelder.

Eingerückte Felder bilden zusammen mit dem vorangehenden Feld ein wiederholbares Element-Set.

Feldnummer	Feldname	Art des Eintrags	Erläuterung, beispielhaftes Vokabular	Referenzierung Normdaten	Entsprechung Feld des Foto-Element-Sets im OBJ
Werk/Expression: Konstituierung des Bildes durch das Aufnahmeereignis (Lichtbild)					
8400 (K)	FTO-Datensatz-ID				
84200 (K)	Titel	Freitext	Darstellungsgegenstand (bei automat. Generierung 5200/5202 (Titel/Bauwerkname) aus dem OBJ übernehmen)		
8510	Fotoinhalt	Freitext	Erläuterung zur Darstellung des Gegenstands im Foto, z.B. Auswahl des Ausschnitts, Zustand des Gegenstands zum Zeitpunkt der Aufnahme (Gesamtaufnahme, Detail, Sockel der Statue, Westfassade, vor der Restaurierung)		8450/8510
8500	Innenaufnahme?	Kontrolliertes Vokabular	Einträge dieses Feldes können zur Feststellung der Panoramafreiheit hinzugezogen werden. Die Rechtssituation wird in Feld 926a beschrieben. z.B. Innenaufnahme, Außenaufnahme		8450/8500
8504	Perspektive	Freitext			8450/8504
84220	Gattung	Kontrolliertes Vokabular	Fotografie	lokale Normdaten	
8420gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 84220	GND, AAT etc.	
84226	Art	Kontrolliertes Vokabular	z.B. Makrofotografie, Dokumentarfotografie, Reportagefotografie, Luftaufnahme, Nachtaufnahme ...	lokale Normdaten	
8422gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 84226	GND, AAT etc.	
84495	Ikonogr. Gattung	Kontrolliertes Vokabular	z.B. Modefotografie, Kriegsfotografie	lokale Normdaten	

8495gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 84495		
84230 (K)	Sachbegriff	Kontrolliertes Vokabular	Bezeichnung der die Entität, die in diesem Element-Set beschrieben wird. Für eine Serie von Fotos kann ein gesondertes FTO-Dokument angelegt werden, zu dem über das Element-Set 84007ff. ein Bezug ‚Teil von‘ hergestellt wird. z.B. Lichtbild, Serie	lokale Normdaten	
8423gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 84230	GND, AAT etc.	
84060 (K)	Art der Datierung	Kontrolliertes Vokabular	z.B. Aufnahme		
84064 (K)	Datierung numerisch	num. Datierung	Wenn das Aufnahmedatum nicht ermittelt werden kann, ‚unbekannt‘ eintragen (Abgrenzung zu Datierung des Derivats). Bei Bilddatei: Digitalisierungsdatum oder Speicherdatum der Bearbeitung		8450/8494
84061	Quelle der Datierung	Freitext			
ft30 (K)	Bezug Foto – Hersteller-Person	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zum Hersteller des Lichtbildes – Person (nicht Urheber des dargestellten Objekts) z.B. Aufnahme		
3100 (K)	Personenname	Kontrolliertes Vokabular	Wenn der Fotograf nicht ermittelt werden kann ‚unbekannt‘ eintragen (Abgrenzung zum Produzenten des Derivats)	GND, ULAN, VIAF, lokale Normdaten	
30gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 3100	GND, ULAN, VIAF etc.	
3470	Authentizität	Kontrolliertes Vokabular	z.B. ungesichert		
3475	Tätigkeit	Kontrolliertes Vokabular	Rolle im dokumentierten Zusammenhang z.B. Fotograf, Fotografin		
3492	Quelle	Freitext	Quelle für die Urheberschaft des in 3100 genannten Fotografen		
3498	Beschreibung	Freitext			
ft35 (K)	Bezug Foto – Hersteller-Körperschaft	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zum Hersteller des Lichtbilds – Körperschaft (Werkstatt, Künstlergruppe, Atelier) z.B. Aufnahme		
3600	Körperschaft-Name	Kontrolliertes Vokabular		GND, VIAF, lokale Normdaten	
35gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 3600	GND, VIAF etc.	
3970	Authentizität	Kontrolliertes Vokabular	z.B. ungesichert		
3975	Tätigkeit	Kontrolliertes Vokabular	Rolle im dokumentierten Zusammenhang		

3992	Quelle	Freitext	Quelle für die Urheberschaft der in 3600 genannten Körperschaft		
3998	Beschreibung	Freitext			
ft20	Bezug Foto – Geografikum	Kontrolliertes Vokabular	z.B. Darstellung, Entstehungsort		
84145	Ortsname	Kontrolliertes Vokabular		GND, GeoNames, TGN, lokale Normdaten	
8445gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID des Ortes	GND, GeoNames, TGN	
ft40	Bezug Foto – Person	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zu Person, die nicht Hersteller des Lichtbilds ist z.B. Auftrag, Darstellung		
4100	Personenname	Kontrolliertes Vokabular		GND, VIAF, lokale Normdaten	
40gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 4100	GND, VIAF etc.	
4475	Tätigkeit	Kontrolliertes Vokabular	Rolle im dokumentierten Zusammenhang		
4498	Beschreibung	Freitext			
ft45	Bezug Foto – Körperschaft	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zu Sozietät, die nicht Hersteller des Lichtbilds ist z.B. Auftrag, Darstellung		
4600	Körperschaft-Name	Kontrolliertes Vokabular		GND, VIAF, lokale Normdaten	
45gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 4600	GND, VIAF etc.	
4975	Tätigkeit	Kontrolliertes Vokabular	Rolle im dokumentierten Zusammenhang		
4998	Beschreibung	Freitext			
ft50	Bezug Foto – Objekt	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zum Objekt (meist Bau- oder Kunstwerk) z.B. Darstellung		
5008	Bez-OBJ-(Teil-)Nr. (lokale ID)		Lokale Referenz-ID des Datensatzes der Bezugsentität	Lokale Daten	
50gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 5008	GND, CONA	
501t	Bez-OBJ-Beschreibung	Freitext			
ft70	Bezug Foto – Ereignis	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zu Ereignissen: insbesondere dargestellte Ereignisse (z.B. Festumzug) , hier auch kontextuelle Ereignisse der Herstellung des Fotos (z.B: bestimmte Fotokampagnen) z.B. Darstellung, Herstellungsanlass		
7100	Art des Ereignisses	Kontrolliertes Vokabular			
7100	Titel des Ereignisses	Freitext			

7060	Ort des Ereignisses	Kontrolliertes Vokabular			
7070	Zeit des Ereignisses	num. Datierung			
5500	Ikonographie	Kontrolliertes Vokabular	Vorrangig für Konzepte. – Dargestellte Personen, Orte und Ereignisse werden in ft20-ft70 dokumentiert	Iconclass	
84007	Art der Beziehung zum anderen Foto	Kontrolliertes Vokabular	Hier nur Bezüge angeben, die sich auf das Lichtbild selbst, nicht auf seine Derivate beziehen. Z.B. Verweis auf eine weitere Erfassung des Lichtbilds in einer anderen Institution/Datenbank z.B. Teil der Serie, Doppelerfassung		
84008	Bez.-FTO-Nr. (lokale ID)		Lokale Referenz-ID des Datensatzes der Bezugsentität	Lokale Daten	
8401u	URL-Bez.-Foto-Metadaten		URL der Metadaten des Bezugs-Lichtbilds		
8401w	URL-Bez.-Foto-Bild		URL Bildanzeige des Bezugs-Lichtbilds		
8401t	Bez-Beschreibung	Freitext			
ft82	Bezug Foto – Sekundärliteratur	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zu Literatur. Bei Repros: Vorlagenbeleg (wenn es sich um ein Buch handelt); (Erst-) Publikation (Mappenwerke, Fotobücher), Sekundärliteratur z.B. Vorlage, Publikation in, Sekundärliteratur		
8330	Literatur-Kurztitel	Kontrolliertes Vokabular		Lokale Normdaten	8450/8479 8450/8499
82gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 8330	ISBN, DNB-URI	
8334	Stelle	Freitext			
8349	Kommentar	Freitext			
8350	Literatur-Nachweis	Freitext	Für Angaben, die nicht in 8330-8349 untergebracht werden können.		
926a (K)	Art des Schutzrechts	Kontrolliertes Vokabular	Kurze Liste der anzuwendenden Rechtssituationen, die sich auf die Lichtbild-Ebene beziehen und die Nutzungseinschränkungen nach sich ziehen. Die konkrete Sperrung für die Webanzeige erfolgt im Element-Set für das Digitalisat. Wenn die Rechte nicht für jedes Bild einzeln angegeben werden sollen, können sie auch im Konvolut-Dokument (KON) dokumentiert werden. z.B. Urheberrecht (Künstler/Dargestelltes), Urheberrecht (Fotograf), Hausrecht (Eigentümer Dargestelltes), Persönlichkeitsrecht (Dargestellter)		
9261	Recht-Beschreibung	Freitext			
9260	Rechteinhaber	Kontrolliertes Vokabular			
9262 (K)	Rechtevertreter	Kontrolliertes Vokabular			
9263	Vertrag/Grundlage	Kontrolliertes Vokabular			

9265	Schutzrecht-Geltungsdauer	num. Datierung			
9264	Schutzrecht-Datum-Ende	num. Datierung			
9268	Nutzungskonditionen	Freitext			
9269	Bemerkung	Freitext			
599a	Art des Textes	Kontrolliertes Vokabular	Texte, die das Lichtbild beschreiben, z.B. ein Katalogtext. Die Transkription von Texten, die auf das Negativ oder das Positiv aufgebracht wurden, erfolgt beim Derivat, Feld 5650ff.		
599c	Bemerkung	Freitext			
599d	Überschrift	Freitext			
599e	Text	Freitext			
599g	Nachweis	Freitext			
599n	Autor	Freitext			
599i	Weblink				
599p	Institution	Freitext			
599r	Bearbeitungsstand	Freitext			
599t	Datum	num. Datierung			
9990	Freitext	Freitext	Kurztext (publikationsfähig)		
99bh	BH-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen Bibliotheca Hertziana Rom		
99fm	FM-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen DDK Marburg		
99fl	FL-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen KHI Florenz		
99rb	RB-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen Rheinisches Bildarchiv Köln		
9902	Ersteller-Institution	Kontrolliertes Vokabular	Institution, die den Datensatz erstellt hat (Inhaber Rechte Metadaten)		
9904	Bearbeiter Datensatz	Freitext			
9920	Datum Anlage d. Datensatzes	num. Datierung			
9259 (K)	Creditline Metadaten	Freitext	Rechteangabe zum Datensatz in Publikationsform		
9950	Datum letzte Änderung	num. Datierung			
9954	Bearb. letzte Änderung	num. Datierung			
Manifestation/Item/Material Copy: die Bestandseinheit der fotografischen Sammlung (z.B. Negativ, Dia, Abzug, Bilddatei)					
8401, 8402, 8403 etc. (K)	FTO-Dokument-Teilnummer				
8407a	Bezug unsicher?	Kontrolliertes Vokabular	Bei Erschließung mit hierarchisch-mehrstufigem FTO-Dokument: Wenn unklar ist, ob das Derivat von der Werkstufe abstammt, die ihm als Elternelement zugeordnet ist. z.B. ungesichert		

			Bei Erschließung mit nichthierarchischem FTO-Dokument: Beziehung zum Lichtbild/ zur Vorlage über 84007 ff. angeben.		
84230 (K)	Sachbegriff	Kontrolliertes Vokabular	Bezeichnung für die Entität, die in diesem Element-Set beschrieben wird. z.B. Negativ, Dia, Ektachrome, Vintage Print, Abzug, Kontaktbogen, Klischee, Born Digital Bilddatei	lokale Normdaten	8450/8478
8423gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 84230	GND, AAT etc.	
84260 (K)	Trägermaterial	Kontrolliertes Vokabular	z.B. Glas, PE-Papier, Barytpapier, Albuminpapier	lokale Normdaten	8450/8487
8426gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 84260	GND, AAT etc.	
84262	Film-Bezeichnung	Formalkontrolle	Eigenname des Film-Fabrikats		
8482 (K)	Farbe?	Kontrolliertes Vokabular	z.B. color, schwarz-weiß		8450/8489
84300 (K)	Technik/Verfahren/Werkzeug	Kontrolliertes Vokabular	Verfahren, Techniken, Werkzeuge der Bildherstellung (Art der Kamera/des Scanners, Bezeichnung des Films, Sensorauflösung, Aufnahmetechnik) und Bearbeitungsverfahren, die auf das Derivat angewendet wurden Nikon D 100, Born Digital, Infrarotaufnahme, Repro, Naßkollodiumverfahren, Öldruck, retuschiert, Stitching, aufgezogen	GND, AAT, lokale Normdaten	8450/854r, 8450/854t, 8450/854w
8433gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 84300	GND, AAT etc.	
84358	Technikbeschreibung	Freitext	Nur zusätzlich zu 84300 zu besetzen, falls eine differenzierte freitextliche Beschreibung gewünscht wird		8450/8487 a 8450/8489 a
84358q	Quelle	Freitext	Quelle der freitextlichen Beschreibung		
8482	Farbe?		Hier nur angeben, wenn die Angabe für das Derivat sich von der des Lichtbilds unterscheidet. z.B. color, schwarz-weiß		8450/8482
84360	Maße Höhe x Breite	Formalkontrolle	Mehrfachangaben für Abzug und Trägerkarton möglich		8450/8480
84385	Art und Zahl	Formalkontrolle	Angabe der Art und Zahl, wenn mehrere Exemplare einer Derivatstufe unter einer Inventarnummer vorliegen und aus arbeitsökonomischen Gründen nicht jedes Exemplar separat beschrieben werden kann. Das „Bündel“ wird anhand eines repräsentativen Exemplars beschrieben (vgl. Findbücher).		
854g	Dateiformat	Formalkontrolle	Bei digitalen Derivaten z.B. TIFF, JPEG		8450/854g

854k	Bild-Dateigröße	Formalkontrolle	Bei digitalen Derivaten z.B. 1800x1200		8450/854k
854m	Farbtiefe	Formalkontrolle	Bei digitalen Derivaten z.B. 24 Bit		8450/854m
854p	Kryptogr. Schutz	Formalkontrolle	Bei digitalen Derivaten		8450/854p
84060 (K)	Art der Datierung	Kontrolliertes Vokabular	Bei der ersten Manifestation (Original-Negativ oder Raw-Bilddatei) wird das Aufnahmedatum des Lichtbilds wiederholt. z.B. Herstellung, Retusche, Verfilmung, Digitalisierung		
84064 (K)	Datierung numerisch	num. Datierung			8450/8494 8450/8494 b 8450/854e 8450/854u
84061	Quelle der Datierung	Freitext			
ft30 (K)	Bezug Foto – Hersteller-Person	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zum Hersteller oder Bearbeiter des Derivats – Person (nicht Fotograf) z.B. Herstellung, Retusche, Verfilmung, Digitalisierung		
3100 (K)	Personenname	Kontrolliertes Vokabular		GND, ULAN, VIAF, lokale Normdaten	8450/8490 8450/854f 8450/854v
30gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 3100	GND, ULAN, VIAF etc.	
3470	Authentizität	Kontrolliertes Vokabular	z.B. ungesichert		
3475	Tätigkeit	Kontrolliertes Vokabular	Rolle im dokumentierten Zusammenhang z.B. Retuscheur		
3492	Quelle	Freitext	Quelle für die Beteiligung der in 3100 genannten Person		
3498	Beschreibung	Freitext			
ft35 (K)	Bezug Foto – Hersteller-Körperschaft	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zum Hersteller oder Bearbeiter des Derivats – Körperschaft (Werkstatt, Künstlergruppe, Atelier) z.B. Herstellung, Retusche, Verfilmung, Digitalisierung		
3600	Körperschaft-Name	Kontrolliertes Vokabular		GND, VIAF, lokale Normdaten	8450/8490 8450/854f 8450/854v
35gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 3600	GND, VIAF etc.	
3970	Authentizität	Kontrolliertes Vokabular	z.B. ungesichert		
3975	Tätigkeit	Kontrolliertes Vokabular	Rolle im dokumentierten Zusammenhang		

3992	Quelle	Freitext	Quelle für die Beteiligung der in 3600 genannten Körperschaft		
3998	Beschreibung	Freitext			
5650	Art des Textes	Kontrolliertes Vokabular	für Beschriftungen des Fotoderivats inkl. Bildträger; nicht für Inschriften des dargestellten Objekts z.B. Beschriftung		
5686	Text Transkription	Freitext			
5694	Anbringungsort	Freitext	Verortung auf dem Träger, nicht Position im Motiv angeben (,rechts oben' statt ,im Himmel über dem Langhaus') z.B. Karton, unten links		
5660	Authentizität	Freitext	z.B. eigenhändig (Fotograf)		
5697	Beschreibung	Freitext	Hier z.B. auch verwendetes Schreibmaterial		
6760	Art der Marke	Kontrolliertes Vokabular	Fotografen-, Atelier-, Besitzerstempel etc. auf Abzügen oder Passepartouts		
6876	Transkription	Freitext			
6894	Anbringungsort	Freitext	z.B. Rückseite		
6768	Beschreibung	Freitext			
6770	Verzeichnis + Nr.		Referenz für publizierte Verzeichnisse von Marken		
6773	Identitätsgrad	Freitext	Ähnlichkeitsgrad zur in 6770 referenzierten Marke		
6898	Zahl				
ft28 (K)	Bezug Foto - Verwalter		Sammlung, in der das Fotoderivat aufbewahrt wird oder wurde z.B. Verwalter, Vorbesitzer		
2800	VER-Dok.-Nr. (lokale ID)			Lokale Normdaten	
28gn	Norm-Ref.-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Institution	GND, ISIL	
2864 (K)	Ort	Kontrolliertes Vokabular	Standort der Sammlung	GND, GeoNames, TGN, lokale Normdaten	
2890	Art der Sammlung	Kontrolliertes Vokabular	z.B. private Sammlung		
2900 (K)	Name der Sammlung	Kontrolliertes Vokabular	Name der Sammlung (Körperschaft)	GND	8450/8460 8450/8498 8450/8464
2930	Sammlungs-Abt.	Kontrolliertes Vokabular			
2940	Verwaltungszusammenhang	Freitext	Teilarchive, Deposita		
2910	Sammler-Person	Kontrolliertes Vokabular	Name des Sammlers (Person)		
2950 (K)	Inventarnummer	Formalkontrolle	Primäre Identifikationsnummer des Derivats (Negativnummer, Positivnummer)		8450/8470 8450/8472

2951	Inv-Nr.-Zusatz	Formalkontrolle			
2952	alte Inv.-Nr.	Formalkontrolle			8450/8476 8450/8540 h
8540 (K)	Bilddateiname	Formalkontrolle	Bei digitalen Derivaten		8450/8540
8544	Master-Bilddatei-Nr.	Formalkontrolle	Nur besetzen, wenn das zugehörige Master nicht als separates Derivat erfasst wird		8450/8544
2954	Leihgabe-Nr.	Formalkontrolle			
8555	Index-Einzel-Nr.	Formalkontrolle	Bilddateiname des Mikrofiche-Digitalisats		8450/8555
2960	Katalog-Nr.	Formalkontrolle			
2962	alte Katalog-Nr.	Formalkontrolle			
9020	Zugangsart	Kontrolliertes Vokabular			8450/8497
9022	Zugangsdatum	num. Datierung			8450/8496
84fl	Florenz-Nr. (KHI)	Formalkontrolle			8450/84fl
85bh	Foto-Unione-Nr. (KHI)	Formalkontrolle			8450/85bh
85fl	Eingangs-Inv.-Nr. (KHI)	Formalkontrolle			8450/85fl
84bh	BH-Rom-Nr.	Formalkontrolle			8450/84bh
8515	Signatur (KHI)	Formalkontrolle			8450/8515
85zi	Inventarnummer (ZI München)	Formalkontrolle			8450/85zi
85rb	Projekt/Kampagne/Teilarchiv (RBA)	Kontrolliertes Vokabular	Teilbestandskennzeichnungen für Konvolute, Fotokampagnen		8450/85rb
85fm	Projekt/Kampagne/Teilarchiv (DDK)	Kontrolliertes Vokabular	Teilbestandskennzeichnungen für Konvolute, Fotokampagnen		8450/85fm
8561	Konvolut-Signatur	Kontrolliertes Vokabular	Signatur des Fotokonvoluts im KON-Dokument.	Lokale Daten	8450/8561
8550	Index-Bereich-Nr	Formalkontrolle			
9024	Aktenzeichen	Formalkontrolle			
9060	Raum	Freitext			
9040	Aufbewahrungsort	Freitext			
907d	Zugangs-Nr.	Formalkontrolle			
854a	Speichermedium	Formalkontrolle	Bei digitalen Derivaten		8450/854a
854c	Speichermedium-Nr.	Formalkontrolle	Bei digitalen Derivaten		8450/854c
2996	Geltungsdauer	num. Datierung	Geltungsdauer der Beziehung zur benannten Sammlung		
2998	Kommentar	Freitext			
2990	Verbleib	Kontrolliertes Vokabular	z.B. verschollen, zerstört, verbrannt, verkauft		
9080	technischer Befund	Freitext	Technische Zustandsdiagnose		
9105	Erhaltung	Freitext	Beschreibung des Erhaltungszustands		
7790	Ausstellungs-Kurztitel	Kontrolliertes Vokabular	Ausstellung, auf der das Derivat gezeigt wurde	Lokale Normdaten	
7798	Kommentar	Freitext			
7795	Ausstellungsnachweis	Freitext	Für Angaben, die nicht in 7790 untergebracht werden können.		

8150	Quellennachweis	Freitext	Unpubliziertes Quellenmaterial zum Derivat		
84007	Art der Beziehung zum anderen Foto	Kontrolliertes Vokabular	Hier nur Bezüge angeben, die sich nicht auf das Lichtbild selbst, sondern auf andere Derivate beziehen. Z.B. Verweis auf eine weitere Erfassung des Lichtbilds in einer anderen Institution/Datenbank		
84008	Bez.-FTO-Nr. (lokale ID)		Lokale Referenz-ID des Datensatzes der Bezugsentität	Lokale Daten	
8401u	URL-Bez.-Foto-Metadaten		URL der Metadaten des Bezugs-Fotoderivats		
8401w	URL-Bez.-Foto-Bild		URL Bildanzeige des Bezugs-Fotoderivats		
8401k	Bez-Verwalter-Name	Kontrolliertes Vokabular	Name der aufbewahrenden Sammlung	GND, lokale Normdaten	
848gn	Bez-Verw-Norm-Ref-ID		ISIL-Nr. der aufbewahrenden Sammlung gemäß http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/DB=1.2/	ISIL	
8401m	Bez-Inv-Nr.		Inventarnummer des Bezugs-Fotoderivats		
8401s	Bez-Standort	Kontrolliertes Vokabular	Standort des Bezugs-Fotoderivats		
8401t	Bez-Beschreibung	Freitext			
ft82	Bezug Foto – Sekundärliteratur	Kontrolliertes Vokabular	Bezug zur Sekundärliteratur, die sich auf das Fotoderivat bezieht.		
8330	Literatur-Kurztitel	Kontrolliertes Vokabular		Lokale Normdaten	
82gn	Norm-Referenz-ID		Normvokabular-Referenz-ID der Entität in 8330	ISBN, DNB-URI	
8334	Stelle	Freitext			
8349	Kommentar	Freitext			
8350	Literatur-Nachweis	Freitext	Für Angaben, die sich nicht in 8330-8349 abzulegen sind.		
926a (K)	Art des Schutzrechts	Kontrolliertes Vokabular	Kurze Liste der anzuwendenden Rechtssituationen, die sich auf das Bestandsexemplar beziehen und die Nutzungseinschränkungen nach sich ziehen. Die konkrete Sperrung für die Webanzeige erfolgt im Element-Set für das Digitalisat. Wenn die Rechte nicht für jedes Bild einzeln angegeben werden sollen, können sie auch im Konvolut-Dokument (KON) dokumentiert werden. z.B. Nutzungsrecht (Eigentümer)		
9261	Recht-Beschreibung	Freitext			8450/8570
9260	Rechteinhaber	Kontrolliertes Vokabular			
9262 (K)	Rechtevertreter	Kontrolliertes Vokabular			
9263	Vertrag/Grundlage	Kontrolliertes Vokabular			
9265	Schutzrecht-Geltungsdauer	num. Datierung			8450/8574
9264	Schutzrecht-Datum-Ende	num. Datierung			
9268	Nutzungskonditionen	Freitext			

9269	Bemerkung	Freitext			8450/8572 8450/8574 8450/8575
9266 (K)	Credit Line Foto	Freitext	Urheber-, Bildrechteangabe zum Foto in Publikationsform		8450/8577
599a	Art des Textes	Kontrolliertes Vokabular	Hier Texte, die das Derivat beschreiben, z.B. ein Katalogtext. Die Transkription von Texten, die auf das Derivat aufgebracht wurden, erfolgt im Feld 5650ff.		
599c	Bemerkung	Freitext			
599d	Überschrift	Freitext			
599e	Text	Freitext			
599g	Nachweis	Freitext			
599n	Autor	Freitext			
599i	Weblink				
599p	Institution	Freitext			
599r	Bearbeitungsstand	Freitext			
599t	Datum	num. Datierung			
9990	Freitext	Freitext	Kurztext (publikationsfähig)		
99bh	BH-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen Bibliotheca Hertziana Rom		8450/8579
99fm	FM-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen DDK Marburg		8450/8579
99fl	FL-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen KHI Florenz		8450/8579
99rb	RB-Notizen	Freitext	Arbeitsnotizen Rheinisches Bildarchiv Köln		8450/8579
9902	Ersteller-Institution	Kontrolliertes Vokabular	Institution, die den Datensatz erstellt hat		
9904	Bearbeiter Datensatz	Freitext			
9259 (K)	Creditline Metadaten	Freitext	Rechteangabe zum Datensatz in Publikationsform		
9920	Datum Anlage d. Datensatzes	num. Datierung			
9950	Datum letzte Änderung	num. Datierung			
9954	Bearb. letzte Änderung	Freitext			
8548	Weblink-Bild		URL für Bildadressierung auf Remote-Servern.		
8548t	Weblink-Bild-Thumb		8548t-8548z: wie 8548, bei Bereitstellung verschiedener adressierbarer Formate.		
8548d	Weblink-Bild-Default				
8548m	Weblink-Bild-Max				
8548z	Weblink-Bild-Zoom				
850d	Geo-Bezugssystem		Bei Bilddateien: 850d-850f: Einspielfelder für mit Zusatzgerät ermittelte Geokoordinaten		
850f	Latitude				
850h	Longitude				
8e01	EXIF_Bildname		Bei Bilddateien: 8e01-8e21: Einspielfelder für kameragenerierte Bild-Metadaten (EXIF)		
8e02	EXIF_Bildbreite				
8e03	EXIF_Bildhöhe				

8e04	EXIF Bildtiefe				
8e05	EXIF Bildgröße				
8e06	EXIF Kameramodell				
8e08	EXIF Zeitpunkt				
8e07	EXIF Make				
8e09	EXIF Blitz				
8e10	EXIF Brennweite				
8e11	EXIF Brennweite (35mm)				
8e12	EXIF Belichtungszeit				
8e13	EXIF Blende				
8e14	EXIF ISO Wert				
8e15	EXIF Belichtungsvorgabe				
8e16	EXIF Weißabgleich				
8e17	EXIF Belichtungsmessung				
8e18	EXIF Belichtungsprogramm				
8e19	EXIF Belichtungsmethode				
8e20	EXIF GPS Breitengrad				
8e21	EXIF GPS Längengrad				